

CIACT/SAD 09

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Estação da história

Mes. Roberta Filizola Custódio Barroso (UFC)

Dra. Lucila Pereira da Silva Basile (UFC)

Dr. João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)

Resumo

Para a elaboração do curta-metragem *Tempo Trem*, mergulhei em narrativas e memórias que reuni e me liguei a elas. No presente trabalho, descrevo este percurso de criação, desde o surgimento da ideia até as primeiras e últimas versões do *animatic*, passando pelas referências que formaram minha bagagem. É possível notar que considerei o que já foi explorado sobre memória ferroviária por outras áreas das ciências humanas, sem me limitar a elas. Afinal, “a arte não reproduz o visível; ela torna visível”. Ao comentar sobre esta frase enquanto falava sobre como deve ser o trabalho dos antropólogos, Ingold (2012, s/p) complementa, sem deixar de falar do artista: “o papel do artista não é reproduzir uma ideia preconcebida, nova ou não, mas juntar-se a ela e seguir as forças e fluxos dos materiais que dão forma ao trabalho.”

Palavras-chave: cinema de animação; ficção; processo criativo; memória ferroviária.

Abstract

*To make the short film *Tempo Trem*, I immersed myself in narratives and memories that I gathered and connected with. In this work, I describe this journey of creation, from the emergence of the idea to the first and final versions of the animatic, including the references that formed my background. It is possible to notice that I have taken into account what has already been explored about railway memory in other areas of the human sciences, without limiting myself to them. After all, "art doesn't reproduce what is visible; it makes it visible". Commenting on this phrase while talking about what the work of anthropologists should be like, Ingold (2012, s/p) adds, talking about the artist as well: "the role of the artist is not to reproduce a preconceived idea, new or otherwise, but to join it and follow the forces and flows of the materials that shape the work."*

Key-words: animated cinema; fiction; creative process; railway memory.

INTRODUÇÃO

Conforme Matos (2010), não se resume apenas aos objetos físicos, como as estações e os trilhos, pois extrapola o âmbito material e abrange tudo aquilo que está ligado à ferrovia, inclusive os enunciados dos grupos sociais e os sentimentos dos indivíduos envolvidos no meio.

CIACT/SAD 09

Relatos, peças teatrais, músicas, textos literários e filmes sobre a ferrovia demonstram que ela fez parte da vida de milhares de pessoas e que, atualmente, permanece no imaginário da população como algo deteriorado, especialmente por assim se manifestarem nestas representações simbólicas (PROCHNOW, 2014, p. 22). Dentre as canções que abordam o tema, Ponta de Areia, de Milton Nascimento e Fernando Brant, foi a responsável pelo meu primeiro contato com a imagem das ferrovias em ruínas. O título e a letra dessa composição fazem referência à cidade que foi praticamente abandonada depois que a Bahia-Minas, estrada de ferro que passava por lá, foi desativada. Com apenas dez versos, é capaz de expressar como a falência do transporte ferroviário no Brasil provocou mudanças urbanas, além de fragmentações sociais, culturais e históricas (BALDAM; LEONELI, 2018, p. 15).

Relacionei o repertório de Milton Nascimento, sobretudo a música já citada, à existência de um trem chamado Sonho Azul, que percorreu trilhos do Ceará no século passado e que foi homenageado em 2018 pelo Grupo Manada de Teatro, por meio do espetáculo Expresso Sonho Azul¹. Além disso, alguns parentes meus — em especial minha mãe — já me contaram relatos sobre viagens neste trem, o que me instigou a desenvolver um curta-metragem de animação, linguagem que estudo, em que o referido comboio azul celeste é um dos personagens principais.

Deste modo, neste trabalho disserto sobre a narrativa da animação que desenvolvi partindo do sentimento provocado por “Ponta de Areia”, música que trata sobre memória ferroviária. Esse trabalho foi elaborado em um processo dialético, no qual fui escrevendo sobre o curta-metragem e compreendendo a obra no próprio escrever. No final das contas, este trabalho consiste em uma tentativa de explicar que processo foi esse e como foi realizado.

O curta que desenvolvi se chama **Tempo Trem** e, até o momento, foram elaborados roteiro, *designs* de cenários e personagens, *storyboard*, que demonstra a narrativa em imagens, e o *animatic*², espécie de *storyboard* em formato de vídeo, cuja pretensão é determinar definitivamente a duração dos acontecimentos e das ações dos personagens (NESTERIUK,

¹Expresso Sonho Azul – uma Manada em trânsito | Porto Iracema das Artes. Disponível em: <<https://portoiraemadasartes.org.br/expresso-sonho-azul-uma-manada-em-transito/>>. Acesso em: 12 jun. 2023.

²O referido *animatic* pode ser visto acessando o link: <https://drive.google.com/file/d/1mz69PDJsqpY095G4JAf6PUqse7Ezo7rT/view?usp=sharing>.

CIACT/SAD 09

2011).

Para o trabalho prático, comecei por fazer versões de roteiros. Foram três desde que comecei o mestrado e, para cada uma delas, fiz dois ou três argumentos, ou seja, a escrita em prosa do roteiro, antes da formatação em roteiro mesmo, para estruturar a história de forma mais resumida. Após reconhecer que o roteiro tinha um limite para me permitir planejar e visualizar uma narrativa visual, fiz os rascunhos das cenas para depois coloca-los em movimento, em um *software* próprio para edição e montagem. Deste modo, foi possível planejar cenas, cenários, personagens e suas falas, sons do ambiente e trilha. Mas óbvio, nada disso ocorreu em linha reta e, de modo cíclico, voltava sempre para a pesquisa — para as entrevistas e para as leituras —, que me ajudou a caminhar, a voltar alguns passos quando necessário e a seguir em frente. As entrevistas fiz antes de definir qual seria a narrativa e as leituras fiz durante todo o processo de criação.

ESTAÇÃO DA HISTÓRIA

Pode-se copiar no romance um ser vivo e, assim, aproveitar integralmente a sua realidade? Quando disserta sobre a personagem do romance, o crítico literário Antônio Candido (2009) diz que não, pois é impossível conhecer ou captar totalmente o modo de ser de uma pessoa. Além do mais, dispensaria a criação artística, a justificativa e o encanto da ficção. No processo de inventar a personagem, o autor, de certo modo, manipula a realidade para construir a ficção que, assim como a personagem que nela vive, vem à tona como um ente nem totalmente reproduzido da realidade, nem totalmente inventado.

Um exemplo é a obra literária da escritora de Cabo Verde Dina Salústio, a qual fez de suas experiências pessoais e seus lugares de memória a matéria prima para sua ficção (SILVA, 2021). Salústio, ao escrever, recupera memórias e narrativas próximas — de familiares ou de aspectos vividos no cotidiano — e as leva para a ficção, como uma maneira de recontar a história e reinventar o presente. Assim, “a memória individual se interliga com a memória de seus lugares de vivências e seus pertencimentos” e, através da escrita, é possível produzir

CIACT/SAD 09

conhecimento (SILVA, 2021, p. 201, 202).

“O grande arsenal do romancista é a memória, de onde extrai os elementos da invenção, e isto confere acentuada ambiguidade às personagens, pois elas não correspondem a pessoas vivas, mas nascem delas” (CANDIDO, 2009, p. 51). Em toda criação, a memória, a observação e a imaginação se combinam em graus variáveis, sem que o próprio autor consiga dizer a proporção exata de cada um desses elementos, “pois esse trabalho se passa em boa parte nas esferas do inconsciente e aflora à consciência sob formas que podem iludir” (CANDIDO, 2009, p. 57).

Candido (2009) fala ainda que o romance, e aqui eu poderia abranger para a ficção, baseia-se em um tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada na personagem, através da qual o enredo existe e exprime suas ideias. O autor destaca o papel da personagem na narrativa, ao dizer que “ela representa a possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção, transferência” (CANDIDO, 2009, p. 40). Ele também arrisca afirmar que a personagem fictícia pode ainda parecer mais verdadeiro do que alguém que de fato existe, se estiver bem entrosada com os outros elementos da narrativa (CANDIDO, 2009).

Aliás, são três os elementos centrais do desenvolvimento de uma narrativa: o enredo, as personagens e as “ideias”, que representam o seu significado. Mesmo derivado da fantasia, o conjunto bem arquitetado desses elementos nos leva ao que é conhecido por verossimilhança: a impressão da mais lídima verdade existencial. É necessária técnica para alcançá-la, pois, no romance, a realidade “é criada, é estabelecida e racionalmente dirigida pelo escritor, que delimita e encerra, numa estrutura elaborada, a aventura sem fim que é, na vida, o conhecimento do outro” (CANDIDO, 2009, p. 44).

Enquanto autora, foi um desafio tratar com múltiplas vozes e escolher as memórias que ficariam fora da história do curta-metragem. Pelo menos tive a oportunidade de trazer grande parte delas através das outras Estações presentes aqui. Nesta Estação, mostro como meu trabalho artístico comungou com minha trajetória de vida, melhor dizendo: minha peregrinação (INGOLD, 2012). Discorro sobre as principais escolhas do roteiro, *storyboard* e *animatic* feitos, nos quais eu e a equipe do curta buscamos algo diferente de uma coleção de relatos. Pretendi

CIACT/SAD 09

uma narrativa solar, com idas e voltas, capaz de falar de rudeza e de sonho. Falarei sobre o que Jefferson Costa (2019), discorrendo sobre sua *Graphic Novel* “Roseira, medalha, engenho e outras histórias”, apelidou de “mágico amálgama entre imagem e narrativa”, o qual denota significados e interpretações plurais, que, por mais que eu os queira tornar diretos e concisos, jamais poderei conter em um rol exaustivo.

Ainda assim, faço este esforço de pontuar o meu olhar a respeito da construção audiovisual feita até o momento e, para tanto, cito obras que conversam com o curta que realizo. Mas antes disso, vamos à....

CAMINHO DA NARRATIVA E SUAS INFLUÊNCIAS

Aprofundei a análise de obras cinematográficas que já faziam parte do meu horizonte criativo, como as que citei ao longo das Estações deste trabalho. Vale citar também outras que inspiraram planos e enquadramentos, por serem narrativas que giram em torno de um trem, como o longa *A general* (1926) e o curta de animação experimental *Train of Thought* (2010). Para além de obras que retratam ferrovias, foram referências: o curta cearense *Vida Maria* (2007), que possui uma narrativa circular e que consegue narrar a vida inteira da protagonista em pequenos recortes, como também o curta de animação *Guida* (2014), de Rosa Urbes, que desenvolve de modo muito sensível a tentativa da protagonista de ressignificar sua realidade, depois de anos trabalhando como burocrata em um Fórum.

Ademais, foquei no estudo daquelas obras relacionadas à memória, seja no enredo, seja pela própria forma com que são desenvolvidas. Quando não sabia a que nível de experimentação me atreveria para realizar o curta-metragem, cheguei a considerar o formato de *O Ano Passado em Marienbad* (1961) que, pelas repetições e estranhezas, denota tão bem a dinâmica do sonho e da memória. No curta, não cheguei a ir tão longe, mas os longas *21 gramas* (2003) e *Amores Perros* (2000), escritos por Guillermo Arriaga, assim como o livro de Juan Rulfo (1955), reforçaram o pensamento de que eu deveria embaralhar os acontecimentos da história e construir uma cronologia não linear.

CIACT/SAD 09

Devo citar também a influência no meu percurso da trilogia de Koker, de Abbas Kiarostami, composta pelos filmes *E a vida continua* (1992), *Através das Oliveiras* (1994) e *Onde Fica a Casa do Meu Amigo?* (1987). O que mais me chamou atenção nesses filmes foi, principalmente: a delicadeza e o olhar com que aborda uma cidade atingida por um desastre, na fronteira entre o real e a ficção, no primeiro; o enredo que se desenvolve a partir de um conflito simples e, ao mesmo tempo, angustiante para a perspectiva de um menino, no último.

Como nada controla a mente criadora, para dar vida, personalidade e carisma ao menino Bituca, protagonista do curta-metragem, associei o personagem principal de *Onde Fica a Casa do Meu Amigo?*, o menino Ahmad de oito anos de idade, ao Steven Universo da série de animação, que maratonei na época que trabalhava no roteiro da animação.

Figura 1 – Ahmad, Steven e Bituca
Fonte: Arquivo pessoal.

Quem assistiu a *O menino e o mundo* (2013) deve perceber sua influência no curta-metragem que desenvolvo. Algumas das características que aproximavam os dois filmes

CIA CT/SAD 09

foram causadas por escolhas conscientes da minha parte, mas outras nem tanto. A cena final, por exemplo — o retorno de Bituca, já idoso, para o flamboiã em que ele brinca com seu trem de brinquedo na infância — surgiu como algo natural:

Figura 2 – Bituca brinca na árvore de sua infância
Fonte: elaborada por Guilherme Cavalcante e pela autora.

E a surpresa que tive ao assistir novamente o longa de Alê Abreu e ver que seu personagem faz o mesmo para encerrar sua história: retorna a uma árvore do quintal da infância, imagem que deve ter ficado cravada em minha mente e que me fez persegui-la, até mesmo sem saber.

Figura 3 – O Menino de Alê Abreu na árvore de sua infância.
Fonte: O menino e o mundo (2013).

Os filmes de aventura-fantástica produzidos pelo Studio Ghibli são uma referência fundamental para decupagem e curvas de dramaticidade do curta-metragem. O castelo animado, meu filme preferido do estúdio, no qual a trama gira em torno de um maquinário mágico, foi o primeiro que me estimulou a pensar em uma história semelhante, que se passasse na realidade brasileira. Atualmente, mostrando o *animatic* para outras pessoas e profissionais da equipe, nem preciso mais explicar que as movimentações do comboio pelo céu do sertão são baseadas no voo

CIACT/SAD 09

de um Dragão, principalmente aquele retratado em A Viagem de Chihiro (2001):

Figura 4 – O Trem Dragão.

Fonte: Elaborada por Guilherme Cavalcante e pela autora.

Figura 5 – O Dragão de Chihiro

Fonte: A Viagem de Chihiro (2001)

Foi interessante encontrar imagens parecidas, como no livro O trem e a cidade, em que Farias Filho (2016) cita o discurso de Dr. Antonio Ibiapina que, na inauguração da estação ferroviária da cidade cearense Ipu, referiu-se aos apitos da serpente de ferro como “sibilos da locomotiva”.

O “Trem de ferro”, esse audacioso Prometeu que roubou ao céu a centelha creadora para inflamar e vivificar aquela extrutura pesada” (FARIAS FILHO, 2016, p. 11).

Já o interior do trem-dragão em que o personagem retorna ao seu lugarejo também é uma homenagem ao trem em que a Chihiro viaja:

CIACT/SAD 09

Figura 6 – Bituca e Chihiro
Fonte: Arquivo pessoal.

Ao longo desse e de outros filmes que Hayao Miyazaki dirigiu, são perceptíveis situações de transitoriedade no enredo, como no deslocamento geográfico de um ponto a outro por parte dos personagens, além da transferência da realidade que conhecemos para um outro mundo, gerando um momento intervalar de suspensão do cotidiano. Assim, busquei, dentro da curta duração do *animatic*, o vazio palpável em vários dos filmes do Studio Ghibli, principalmente os do diretor Miyazaki, que convidam a contemplar, a se perder, perceber outros caminhos, pensar em outras linhas e refletir sobre a maneira como as imagens nos tocam. Talvez o encantamento que esses filmes provocam no ocidente seja porque apresentaram, resgataram ou popularizaram as possibilidades múltiplas de apreender os fenômenos, maneiras plurais de construir a comunicação, também existente nos vazios (PINTO; REINALDO, 2019). De volta à referida cena, pode-se ver Chihiro no trem com expressão pensativa e determinada no rosto, mais amadurecida após sua jornada, preparada para enfrentar o que lhe aguarda, seja o que for. Já Bituca viaja no trem com expressão cansada, sem saber o que esperar ou como estará sua cidade natal, anos após ter partido. É pelo comboio que ele retorna, em um deslocamento espacial e também temporal. Em trânsito, não está nem em um nem em outro. Nem no presente nem no passado, mas no entre os dois.

CONCLUSÃO

CIACT/SAD 09

Hosea (2015) compara a experiência de andar de trem com a de assistir a um filme, mas chama atenção para o fato de que, enquanto o deslocamento do comboio continua a ser em linha reta, as obras audiovisuais podem viabilizar a construção não cronológica do tempo, assim como a manifestação não consecutiva de múltiplos espaços. Tempo Trem foi e continua a ser uma tentativa de realizar esse tipo de cinema, não só no curta mas também nas outras experiências que ainda podem ser desenvolvidas.

Atualmente, a história possui a sinopse a seguir: “Ao retornar a sua cidade natal, abandonada desde que o trem Sonho Azul parou de funcionar, Bituca não esperava ouvir o apito da Maria Fumaça que, em uma última passagem, traz de volta o tempo de quando ele era maquinista”. Ao contar as lembranças desse condutor de trem, pensei em um enredo circular que, tal como a memória, não possui um início ou um fim determinado, pontos que podem, na verdade, ser confundidos. Aliás, a sequência inicial e final do curta culminam na mesma cena, exibida em duas perspectivas diferentes — a primeira na idade adulta e a segunda na infância do protagonista.

Enfim, procurei a imagem-tempo do pensamento de Deleuze (2009), que vejo na atmosfera cristalina e onírica que certos filmes nos fazem mergulhar, muitos deles citados aqui porque motivaram minhas escolhas. Nessa atmosfera que criam, objetos e meios alcançam uma realidade material autônoma e passam a compor pontos nos quais o real e imaginário são indiscerníveis: sujeito e objeto, passado e presente, atual e virtual. Podemos pensar nessas questões a partir do conceito de memória Bergson, que desvincula o tempo do movimento, da passagem, pois cada lembrança, sonho ou delírio que nos invade involuntariamente atualiza o passado. Como explicam Farina e Fonseca (2015, p. 121), interessa-me o tempo em que, segundo Deleuze (2009), não há hierarquia cronológica. Nele, em uma mesma imagem virtual estão concentrados acontecimentos de tempos absolutamente distintos (FARINA, FONSECA, 2015, p. 121).

REFERÊNCIAS

CIACT/SAD 09

BALDAM, Rafael; LEONELI, Gisela Cunha Viana. Música como Leitura Sensível de Dinâmicas Urbanas: milton nascimento e o desmonte da ferrovia Bahia-Minas. **Revista Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais - Art&Sensorium**, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 15-24, jun. 2018.

CANDIDO, Antonio. A personagem do romance. In: CANDIDO, Antonio *et al.* *A personagem de ficção*. São Paulo: Perspectiva, 2009. p. 40-63.

COSTA, Jefferson. *Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias*. São Paulo: Pipoca & Nanquim, 2019.

DELEUZE, Gilles. *Cinema II: a imagem-tempo*. São Paulo, SP: Brasiliense, 2009.

FARIAS FILHO, Antonio Vitorino. *O trem e a cidade*. Sobral: Sertãoocult, 2016.

FARINA, Juliane Tagliari; FONSECA, Tania Mara Galli. O cine-pensamento de Deleuze: contribuições a uma concepção estético-política da subjetividade. *Psicologia USP*, [S.I.], v. 26, n. 1, p. 118-124, abr. 2015.

HOSEA, Birgitta. Off the Rails: animating train journeys. In: PALLANT, Chris (ed.). *Animated Landscapes: history, form and function*. [S.I.]: Bloomsbury Publishing Inc, 2015. p. 159-177.

INGOLD, Tim. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais. *Horizontes Antropológicos*, [S.L.], v. 18, n. 37, p. 25-44, jun. 2012. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-71832012000100002>.

MATOS, Lucina Ferreira. *Estação da memória: um estudo das entidades de preservação*

CIACT/SAD 09

ferroviária do Estado do Rio de Janeiro. Dissertação (mestrado). CPDOC: FGV, 2010.

NESTERIUK, Sergio. *Dramaturgia de série de animação*. São Paulo: Programa de Fomento À Produção e Teledifusão de Séries de Animações Brasileiras - ANIMATV, 2011.

PINTO, Felipe Mendes; REINALDO, Gabriela Frota. Chihiro e Viagens de Trem: espaços intervalares na cultura japonesa. In: XXI CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO NORDESTE, 21. 2019, São Luís. *Anais [...]*. São Luís: Intercom, 2019. p. 1-13.

PROCHNOW, Lucas Neves. *O Iphan e o patrimônio ferroviário: a memória ferroviária como instrumento de preservação*. 2014. 177 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2014.

SILVA, Cristina Maria da. Vozes femininas na literatura cabo-verdiana: recordação e escrita em dina salústio. In: SILVA, Agnaldo Rodrigues da; BRITO, Geni Mendes de; GOMES, Simone Caputo (org.). *Literatura e Cultura de Cabo Verde: navegando pelas ilhas e pelo mundo*. Campinas: Pontes Editores, 2021. p. 187-204.

Como citar este texto:

BARROSO, Roberta F. C.; BASILE, Lucila P. S.; FILHO, João V. O. Estação da história. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.